

माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' या कथासंग्रहाचे वेगळेपण व भाषिक वैशिष्ट्ये

श्री. चेपूरवार गंगाधर नरसिंगराव

पीएच.डी संशोधक - पीपल्स कॉलेज नांदेड.

Corresponding author- श्री. चेपूरवार गंगाधर नरसिंगराव

Email-cheipurwargn27@gmail.com

सर्वा (कथासंग्रह) :-

माधव सरकुंडे यांचा सर्वा (कथासंग्रह) २००० मध्ये देवयानी प्रकाशन, यवतमाळ द्वारा प्रकाशित करण्यात आला. माधव सरकुंडे यांनी आपल्या ओघवत्या शैलीत या कथा लिहिल्या आहेत. आदिवासीच्या जीवनातील दुःख, कष्ट, ग्रामीण आदिवासी राजकारण, दारिद्र्य, व्यथा, निरक्षरता, शोषण, अंधश्रद्धा, सामाजिक प्रश्न, सामाजिक बांधिलकी, ग्रामीण आदिवासी माणसाची संवेदनशीलता, यासारखे विषय त्यांनी जीवंतपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कथासंग्रहामध्ये एकुण दहा कथा आहेत. वऱ्हाड मातीत जन्मलेले कथाकार माधव सरकुंडे यांचे वऱ्हाडी मातीशी, भाषेशी माय लेकराचे नाते आहे. ते वऱ्हाडात लहानाचे मोठे झाले. मातृभाषा म्हणूनही त्यांची भाषा वऱ्हाडी त्यामुळे कथा लिहिताना वऱ्हाडी बोली भाषेमध्ये कुठेही कृत्रिमता आढळत नाही. तर अस्सल वऱ्हाडी बोलीभाषेचा बाज वाचकांना वाचावयास मिळतो.

'सर्वा' या कथासंग्रहातील वऱ्हाडी बोलीभाषेचा वापर हे कथाकार माधव सरकुंडे यांच्या कथेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये सांगता येईल. माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' या कथासंग्रहामधील बोलीभाषा ही यवतमाळ जिल्ह्याच्या आजुबाजूच्या परिसरातील बोलीभाषा आहे. वऱ्हाडी बोलीभाषेमुळे कथा वाचनीय ठरतात. माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' या कथासंग्रहामध्ये म्हणी, वाक् प्रचार, वऱ्हाडी शब्द, प्रतीके, प्रतिमा, रूपके, उपमा, वऱ्हाडी संवाद, प्रभावी निवेदनशैली आदीचा समर्थपणे वापर माधव सरकुंडे यांनी केला आहे. माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' या कथासंग्रहामध्ये खालील दोन पध्दतीचा अवलंब केलेला दिसतो, (अ). प्रथमपुरूषी निवेदन (ब). तृतीय पुरूषी निवेदन.

'सर्वा' मधील भाषाशैली :-

माधव सरकुंडे 'सर्वा' या आपल्या कथासंग्रहामध्ये कथा लेखनासाठी काही कथामध्ये प्रथमपुरूषी निवेदन तर काही कथामध्ये तृतीय पुरूषी निवेदन पध्दतीचा वापर करतात. आपल्या निवेदनाद्वारे ते ग्रामीण आदिवासी भागातील जीवंत चित्र उभे करतात. त्याचप्रमाणे ग्रामीण आदिवासी भागातील राजकारणाचाही जीवंत प्रत्यय देतात. उपहासात्मकता हे त्यांच्या लेखनशैलीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये आहे. आपल्या लेखनातील उपहासात्मक शैलीतून ते समाजातील स्वार्थी व भ्रष्ट प्रवृत्तीचा जसा समाचार घेतात. त्याचप्रमाणे काही व्यक्तींच्या कटकारस्थानी वृत्तीचाही समाचार घेतात.

संवादात्मकता हे देखील त्यांच्या लेखनशैलीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये आहे. माधव सरकुंडे यांच्या कथामध्ये अनेक प्रकारचे संवाद आलेले दिसतात. त्यातील संवादातून ग्रामीण आदिवासी भागातील अनेकविध संघर्षमय, जीवंत व नाट्यमय प्रसंग उभे केलेले दिसतात. वेगवेगळ्या प्रसंगी आदिवासी पुढारी यांनी केलेले भाषण, व्यथा, अंधश्रद्धा, अनिष्ट प्रथा विरुद्ध जाणीव जागृती, शिक्षणाचे महत्त्व, दळणवळण, सोबी सुविधा, परिवर्तनाचे जीवंत प्रसंग देखील लेखकाने अनेक ठिकाणी आवश्यकतेनुसार नोंदविले दिसतात. वऱ्हाडी बोलीचा वापर हे देखील त्यांच्या लेखनशैलीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये आहे. ते निवेदनासाठी

प्रमाणभाषेबरोबरच वऱ्हाडी बोली भाषेचा वापर करतात. ग्रामीण आदिवासी भागातील वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या तोंडी मात्र अस्सल अशी वऱ्हाडी बोलीभाषा दिसून येते. बोलीभाषेच्या या प्रभावी वापरामुळे ग्रामीण आदिवासी जीवन अनुभवाचा जीवंत प्रत्यय येतो. अलंकारिक भाषेचा उपयोग न करता त्यांनी बोलीभाषेचा वापर केलेला आहे.

माधव सरकुंडे यांनी आपल्या 'सर्वा' या कथासंग्रहामधून म्हणी, वाक् प्रचार, प्रतिमा, प्रतीके, रूपके आदीचा प्रभावी वापर केलेला दिसून येतो. तसेच 'सर्वा' या कथासंग्रहामध्ये आलेली वाक्यरचना, हिंदी व इंग्रजी भाषेतील शब्द, प्रभावी संवाद यामुळे 'सर्वा' या कथासंग्रहाची भाषाशैली प्रत्ययकारी बनली आहे.

'सर्वा' या कथेमध्ये माधव सरकुंडे यांनी तृतीयपुरूषी निवेदन पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे. या निवेदनातून सटवी च्या मनात चाललेली तगमग जीवंतपणे चित्रित करताना ते लिहितात,

"सुतकी चेहरे घेऊन तिघं मायलेक घरी आले. त्यारात्री तिघांनी अन्नाचा घास घेतला नाही. जवळचा नातलग गेल्यागत त्यांना दुःख झाले होते. सटवीला रातभर झोप लागली नाही. ती या अडंगावरून त्या अडंगावर

कलथत राहिली. आता पोर्याच्या शाळेच कसं? हा एकच प्रश्न तिच्या मनात घोळत होता. आपली वणवण तर जन्मभर सुरूच राहणार. परंतु पोर्याच्या आयुष्यात अशी पायपीट येऊ नये. आमच्या अडाणीपणामुळे आम्ही घरात अन् दारात लुटल्या गेलो. पोर्याचे तरी तसे होऊ नये, या चेंद्री चेंद्रीत सटवीची रात्र गेली".

म्हणी व वाक् प्रचार :-

'सर्वा' या कथासंग्रहामध्ये माधव सरकुंडे यांनी ग्रामीण आदिवासी भागातील म्हणी व वाक् प्रचाराचा वापर आवश्यकतेनुसार केलेला दिसतो. अशा वापरामुळे कथेत जीवंतपणा अधिक वाढलेला दिसतो. म्हणीमुळे लेखन प्रभावी ठरते. म्हणून माधव सरकुंडे यांनी वाचकांच्या मनाची पकड घेण्यासाठी आणि कमी शब्दांतून जास्त सांगण्यासाठी आपल्या कथा लेखनात अनेक म्हणी व वाक् प्रचाराचा प्रभावी वापर करताना दिसतात.

उदा :-

- 1) "आय ना आप्पचे अन् बिना मायबापाच्या" सारखे दोन्ही लेकरं वाटेकडं डोळे लावून बसले होते".
- 2) "आज जरी ते उत्तुंग व विराट वाटत असले तरी उद्या ते एका वाऱ्यांच्या झुळकीने भुईसपाट होते".
- 3) "त्याला खेड्यातली एक म्हण आठवली, पाव्हण्याच्या हातुन साप मारून घेणे".
- 4) "जिथं चोराची भिती तिथचं अंधार व्हावा, म्हटल्याप्रमाणे खंडुच मन भयग्रस्त असतानाच त्याला रस्त्यावर एक काळी सावली दिसली".
- 5) "खाताही येत नाही अन् टाकताही येत नाही, म्हटल्याप्रमाणे त्यांची गती झाली होती".
- 6) "हातावर आणनं आणि पानावर खाणं, असं त्यांचं जीवन होतं".
- 7) "मग तर खंडुला पळता भुई थोडी झाली".
- 8) "डोळसाला बस अन् आंधळ्याला चाल म्हणणारा, कसं जावं ? कधी जावं ? सदुला विचार पडला होता".
- 9) "आम्ही तसे तुम्ही अन् सरके बसा मामी, झडी पाण्यात सर्वांची सारखीच फजिती व्हायची".
- 10) "आता आभाळ शिळा होऊन कोसळले, तरी आम्हाला चिंता नव्हती".
- 11) "आमची चांगलीच हिरमोड झाली".
- 12) "साता घरच्या सनकाड्या अन् नांदतं घर बस पाड्या, मग कुठं भांडण मिटत असे".
- 13) "बारा घरचे बारा न् वारकासुदे तेरा, म्हटल्याप्रमाणे गांवातले सर्व इब्लीस तिथं जमायचे".
- 14) "जीवना तु तसा, मी असा अशा प्रकारच्या पॅरॉडॉक्स त्यांच्या जगण्यात कधीही दिसला नाही".
- 15) "जानकीसारखीच शशीही कुणाचा तरी हात धरून मुलखावर गेली असावी".

अशा अनेक म्हणी वाक् प्रचारामुळे 'सर्वा' या कथासंग्रहाचे वेगळेपण जाणवते.

प्रतिमा व प्रतिके :-

माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' या कथासंग्रहामध्ये अनेक ठिकाणी प्रतिमा व प्रतिकांचा वापरही केलेला दिसतो. अशा प्रतिमांच्या वापरामुळे त्यांची शैली काव्यात्म होताना दिसून येते. प्रतिमा व प्रतिकांमुळे भाषेला अधिक व्यंजकत्व प्राप्त होते. अशा अनेक प्रतिमा व प्रतिकांचा वापर करून माधव सरकुंडे यांनी आपली भाषाशैली अधिक ललितरम्य व रमणीय केलेली दिसून येते.

उदा :-

- 1) "सर्वागातुन फुललेला हा घामाचा पिसारा घेऊन, किसन्या मोरासारखा थयथय नाचायचा. गाडीच्या जोडीवानी त्यांचे तोंड फेसाळून जायचे, हृदय घायाळ कबुतरासारखे फडफडायचे".
- 2) "चाड्यातुन बिज काकरात उतरावे तशा या घटनेच्या आठवणी खंडुच्या मनात उतरत होत्या".
- 3) "पावसांनी चिंब झालेली अर्जुनाची झाडं भुतासारखी भासत होती".
- 4) "दिवसभराचे कवाड कष्ट उपसून थकलेल्या त्यांच्या मनामनातुन आनंदगाणी झुळझुळत होती".
- 5) "माणसाच्या अंदाजानात हरवलेल्या गलबतासारखी ती भटकत राहिली, तिच्यासाठी सगळे विचार परके होते. अशा परक्या किनाऱ्यावर तिने वाळुचे नाते आपल्या पदराखाली जपले".
- 6) "आतापर्यंत पुराच्या कुरसनासारखे तुडंबलेले ढगं दोरा तुटलेल्या पंतगासारखे आकाशभर सैरभैर धावत होते".
- 7) "आठ दिवसांच्या झडीनं वावरं तणांनी बोकाळून गेले. सगळ्या शिवाराला कावीळ झाल्यासारखे वाटत होते".
- 8) "उत्खननात एकेक वस्तु सापडते तसा एकेक मोती मला बापुच्या जीवनात सापडत होता".
- 9) "भोवतालच्या सुध्दीवर असलेल्या लोकांची, शिल्लतेचा बुरखा पांघरलेली अक्षील मनं, पार्वतीच्या अर्ध विवस्त्र देहावर जळूंसारखे वळवळत होती".

इंग्रजी शब्द :-

माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' या कथासंग्रहामध्ये क्वचित ठिकाणी मराठी शिवाय अन्य भाषांमधील शब्दांचा वापर केलेला दिसतो. त्यात इंग्रजी शब्द पुढीलप्रमाणे.

उदा :-

टॉकिज, एम.एल.सी, सुटकेस, रॅशनॅलिस्ट, पोलिस स्टेशन, बी.पी, स्कूटर, गव्हर्नमेंट, मल्टीपरपज, एस.एस.सी, पास, सी.टी.कॉलेज, इंटरमेडीएट, ग्रॅज्युएशन, बी.कॉम, ग्रॅज्युएट, रेकॉर्ड, पाईप ड्रीम, एस.टी, मनी ऑर्डर, गॅंग, किलोमीटर, स्टॅंड, प्लॉट, तिकीट, कंडेक्टर, ड्रायव्हर, ट्रक, युनिफॉर्म, एम.ए, अँटो, कंट्री, रिझर्वेशन, मशीन,

डी.एड, क्लब, टेलिफोन, शिकारेट, पॅन्ट, कार, डॉक्टर, बॅक, डेप्युटी कलेक्टर, चर्च, कूस, पुल, ब्लॉस्टिंग, मार्केट, गेट, व्ही.टी, टॅक्सी. इत्यादी अनेक इंग्रजी शब्दांचाही वापर माधव सरकुंडे यांनी आपल्या 'सर्वा' कथासंग्रहातील कथा लेखनात केला आहे.

हिंदी शब्द :- इंग्रजी प्रमाणेच माधव सरकुंडे यांनी हिंदी भाषेतील शब्दांचा 'सर्वा' या कथासंग्रहातील कथा लेखनामध्ये वापर केलेला दिसून येतो.

उदा :-

खुशामद, दुला, सवारी, आल्हा, हिंदी, सिनेमा, शैतान, हुकूम, धिमे-धिमे, जैसे थे, पर्दाफाश इत्यादी अनेक हिंदी शब्दांचाही वापर माधव सरकुंडे यांनी आपल्या लेखनात केलेला दिसून येतो.

वऱ्हाडी शब्द व बोलीभाषा :-

माधव सरकुंडे हे यवतमाळ जिल्ह्यातील व पुसद तालुक्यातील पाळुवाडी या परिसरातील असल्यामुळे त्यांच्या लेखनामध्ये विदर्भातील वऱ्हाडी बोलीभाषेचा वापर होताना दिसतो. तसेच बोलीमुळे त्यांच्या लेखन शैलीमध्ये अधिक रंजकता येते. 'सर्वा' या कथासंग्रहातील कथामध्ये वऱ्हाडी शब्द व वाक्य बोलीभाषेत दिसून येतात. ते पुढीलप्रमाणे पाहता येतील.

'सर्वा' मधील वऱ्हाडी शब्द :-

बखंम, आधन, शुटुर-पुटुर, चेंद्री- चेंद्रीत, गुरमळ- गुरमळ, बोंद्री, अजगळ - इजगळ, सामान-सुमान, तिरीप, घुमने, खोडागांत, चखोट, गदळ, बोंबाड, बरड, आडबांडग, हुडकून, नवाटी, किलकिल, हरहमेश, खुरटी, अधू, चडफड, सुतान, मायवं, वळचणी, इऱ्हा, खोरू -खोरू, घामाझोक, आरबळून, आगुदर, बलावुन, हायगई, फकत, कव्हाय, खेटाय, शिगोशिग, चामट, लावणं, सुरडी, थबकुन, लुगुलुगु, घर- घर, कुयटां, खाड-खाड, कोकर, हुडकत, झालंबी, किसमळ्या, येरझार, टोळकं, पवाडो, बासणं, घसेट इत्यादी.

वऱ्हाडी वाक्य :-

उदा :-

- 1) "हाडं तुह्या मायीचा गयबान्या बाहीर मरं नं बी भोसडीचं".
- 2) "करा खर खोट, मग आताच ढकला गवशाला आलह्यात".
- 3) "आसं ? राती मरायल्ला न मह्या पाणी देल्ल नस्त न तुव्हा खेळ खतम झाल्ला न, आन् येथं थोबाड वासुन मला सांगुन राह्याल की जखीण नव्हय, सटक बाजुला".
- 4) "आबे ये चोट्टया ! तुह्या बापाच्या घरीची एसटी व्हय का ? थोबाड वासायला तेथं".

5) "आबे, थामा पोटे हो".

6) "तुला लाज वाटाय फायजे नातु काच्यासाठी हायतं".

'सर्वा' मधील संवादात्मकता :-

कथेचा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून त्यांनी वापरलेल्या संवादाचा उल्लेख करावा लागेल. संवादामुळे कथेची रंगत वाढते, कथानकाचा विकास होतो. संवादामुळे कथेतील पात्रांना संजीवत्व देण्याचे व त्यायोगे कथेच्या वातावरणात चैतन्य निर्माण करण्याचे कार्य होते. संवादामुळे पात्रांचा स्वभाव, त्यांची मनःस्थिती, संस्कृती, भावना, बोलण्याची पध्दत इत्यादीचे दर्शन घडते. निवेदनातील रटाळपणा घालविण्यासाठी व वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी कथेमध्ये संवादाची योजना केलेली दिसते.

'सर्वा' मधील पात्रांच्या तोंडी असलेले संवाद अतिशय अर्थपूर्ण असून, पात्रांच्या भावभावना प्रकट करतात. 'सर्वा' या कथासंग्रहात अत्यंत साध्या, सोप्या भाषेतील संवाद माधव सरकुंडे यांनी योजले आहेत. ग्रामीण आदिवासी वऱ्हाडी बोलीभाषेचा उत्तम नमुना म्हणूनही ते विशेष वाटतात.

उदा :- 'सर्वा' या कथेत सटवीला आपल्या कुंटुबाच्या भविष्याची चिंता सतावते, चहा पीता-पीता उचकी लागल्यासारखी ति नवऱ्याला उत्सुकतेने विचारते.

"काम मिळालं का ?"

"हो, हाय, दोन दिसानं जायचं हाय"

"मग दोन दिस काय खायाचं ?"

"दोन दिसासाठी खंद्याच काम फायलं"

"कोठं ? आपल्या गावात ?"

"नायी, आपल्या गावात नायी डोंगरगावच्या रानात".

'एस.टी' या कथेत ग्रामीण आदिवासी भागात दळणवळणाची साधने सुरू झाल्यावर एस.टी मोरवाडीला कायम सुरू रहावी म्हणून सद्दु म्हाताऱ्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करतो. सद्दुची चाललेली धडपड त्यांच्या संवादातुन अभिव्यक्त झालेली आहे.

"आबा ! मुका बस न जरा. तुझ्या बडबडीनं लोकायला तरास व्हत हाय नं".

"बाप्पा ! बाप्पा !! सद्या तू मले शिकुन राह्याला का ?

ममईला जाऊन आला तं लय शाना झाला का रे ? मले सांगुन राह्याला मुका बस म्हुन".

"आरे तसं नायी आबा".

"तं मंग कसं ?"

"आरे आपुन घरी नायी जरा सुदं बोललं फायजे".

"आबे घाबरा ! टिचभर नायीस आन् मले शिकवुन राह्याला बोलायचं, तुला मह्याशी बोलायचं कोण औतान देल्ल रे ?"

"आरे आबा तसं नायी राज्या, तुह्या कंडेक्टरला सेवा देल्या,
त्यानं मोठ्या साहेबाला सांगतल आन् एस. टी बंद झालीत".

"व्हवू दे नं बंद, आमाला काय जल्मय एसटीच व्हती का?
जाय सांग ! कर मनावं एसटी बंद".

"काय ढोर हरवलं म्हून फाऊ का ?".

समारोप :-

माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' या कथासंग्रहाचे वेगळेपण जाणवते. व माधव सरकुंडे यांच्या 'सर्वा' कथासंग्रहातील भाषिक वैशिष्ट्याचा अभ्यास करत असताना, त्यांनी काही कथामध्ये तृतीय पुरूषी निवेदन पध्दतीचा तर काही कथामध्ये प्रथमपुरूषी निवेदन पध्दतीचा वापर केलेला आढळतो. त्यांनी आपल्या परिसरातील समाजजीवनात व्यावहारीकदृष्ट्या जी भाषा बोलली जाते त्या वऱ्हाडी बोली भाषेचा, त्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण लकबींचा, प्रचलित म्हणी व वाक् प्रचाराचा नेमकेपणाने वापर करून, लेखनशैलीमुळे जीवनातुभव प्रत्ययकारी बनतात. तसेच निवेदन पध्दतीत संवादात्मक प्रतिमा व प्रतिके, म्हणी व वाक् प्रचाराचाबरोबरच हिंदी व इंग्रजी शब्दांचाही आपल्या लेखनात प्रभावीपणे वापर केलेला दिसतो.

संदर्भग्रंथ सूची :-

- 1) माधव सरकुंडे, सर्वा, देवयानी प्रकाशन, यवतमाळ, १४ एप्रिल २०००